

International Journal of
Philosophical Studies
and Social Science

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
IMOM BUXORIY XALQARO ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL
STUDIES AND SOCIAL SCIENCES**

**FALSAFIY TADQIQOTLAR VA IJTIMOIIY FANLAR
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ФИЛОСОФСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК**

Ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, falsafiy-ilmiy jurnal

2025, Vol.5, Issue 2

M u a s s i s

**O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy
Xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi**

Interscience-service MCHJ

TAHRIR HAY'ATI

Bosh muharrir

Turayev Baxtiyor Omanovich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori Bosh maslahatchisi.

Bosh muharrir o‘rinbosari

Rasulova Durdona Baxronovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Mas‘ul kotib

Kushanova Dilfuza Ubaydullayevna – tahririy nashriyot bo‘limi rahbari

“TARIX FANLARI – 07.00.00”

Abdelmadjid Charfi – faylasuf va tarixchi. Tunis davlat universiteti professori.

Farmonov Raxmon Farmonovich – tarix fanlari doktori (DSc), professor. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.

Radjabov Kahramon Kenjayevich – tarix fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Ashirov Adxam Azimboyevich - tarix fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Agzamova Gulchexra Azizovna - Tarix fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Turakulov Bexod Turakulovich – tarix fanlari nomzodi, dotsent. Samarqand davlat universiteti.

Payziyeva Muqaddas Xabibullayevna – tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, ijtimoiy-gumanitar fanlar bo‘limi.

Sangirova Dilorom Xo‘jamkulovna – tarix fanlari nomzodi, dotsent. Guliston davlat universiteti.

Rasulova Durdona Baxronovna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi.

Mansurov Ulugbek Umarovich – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. University of Business and Science oliy ta‘lim muassasasi.

Gulchekhra Abdulhay - tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Guliston davlat universiteti.

Yunusov Maxmudxon Asatullayevich - tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

Kholnazarova Latofat Samiyevna – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

“FALSAFA FANLARI – 09.00.00”

Aliyeva Kuluypa Mukashovna – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Moskva ximiya-texnologiya universiteti.

Karimov Baxtiyor Raxmanovich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti.

Abilov Ural Muradovich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Toshkent tibbiyot akademiyasi.

Soldatov Aleksandr Vasilyevich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. A.A. Jdanov nomidagi Leningrad davlat universiteti va Sankt-Peterburg davlat dengiz-texnika universiteti.

Turayev Baxtiyor Omanovich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi.

Yakhshilikov Juraboy Yakhshilikovich - falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

G‘aybullayev Otabek Muxammadiyevich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand davlat xorijiy tillar instituti.

Negmatova Shaxzoda Shuxratovna - falsafa fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

Ergasheva Maxbuba Xotambekovna – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand davlat

universiteti.

Xoliqov Yunus Ortiqovich – falsafa fanlari doktori (DSc), professor. Samarqand davlat xorijiy tillar instituti.

Kilichev Feruzbek To‘ychi og‘li - falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Tagayev Ganisher Xasanovich – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Samarqand pedagogik mahorat markazi.

Nurmatova Umida Jaloliddinova – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.

Raxmatova Dilnavoz Jurakobilovna - falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Qarshi davlat universiteti tuzilmasidagi “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi.

“SOTSILOGIYA FANLARI – 22.00.00”

Xolbekov Abdug‘ani Jumanazarovich – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Aliqoriyev Nuriddin Safarqoriyevich – sotsiolog, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti.

Seitov Azamat Pulatovich - sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti.

Matibayev Toshpo‘lat Baltabayevich – sotsiologiya fanlari doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi.

“SIYOSIY FANLAR – 23.00.00”

Namatov Mirlan Amanovich – Sharq adabiyoti doktori, poliglot. G‘arbiy Yevropa va Yaqin Sharq bo‘yicha rus geografiya jamiyati raisi.

Omonov Baxtiyor Axtamovich – siyosiy fanlar doktori (DSc), professor. O‘zbekiston Milliy Universiteti.

Musayev Mansur Tursunpulatovich – siyosiy fanlar doktori (DSc), professor. Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti.

G‘afurov Sarvar Abdurasulovich - siyosiy fanlari doktori (DSc), professor. Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti.

Matnazarova Muhayyo Akhmetjanovna – siyosatshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunikatsiyalar Universiteti

“ISLOM SHUNOSLIK FANLARI - 24.00.00”

Ziyodov Shovosil Yunusovich – tarix fanlari doktori (DSc), dotsent. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi.

Roshdi Rashed – CNRS faxriy doktori, Tokio universiteti va Didro nomidagi Fransiya universitetlarining faxriy professori.

Valter Tega – faxriy professor, Bolonya adabiyot va madaniy meros Maktabi vise-prezidenti.

Islamov Zaxidjan Mahmudovich – filologiya fanlari doktori (DSc), professor, Toshkent Xalqaro Islom akademiyasi.

Xasanov Ahadjon – tarix fanlari doktori (DSc), professor, O‘zbekiston Islom Xalqaro akademiyasi.

Ochilov Jamshid Abdurashidovich – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Toshkent islom akademiyasi malaka oshirish markazi Samarqand filiali.

Tahririyat manzili: 140100, O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati Samarqand shahar,

Motrid Qorasuv massivi, 28 uy, 11 xonadon.

Tel.: (+998 97) 928-09-99.; (+998 97) 393-85-08 E-mail: info@iscience.uz.

Internet tarmog‘ining manzili: <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss>;

ISSN- E: 2181-2047 ISSN- P: 2181-2039

Editor-in-Chief

Turaev Bakhtiyor Omanovich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor, Principal Adviser to the Director of the Imam Bukhari International Scientific-Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Deputy Editor-in-Chief

Rasulova Durdona Bakhronovna - Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor.

Executive Secretary

Kushanova Dilfuza Ubaydullaevna - Head of Editorial and Publishing Department.

“SCIENCES OF HISTORY - 07.00.00”

Abdelmajid Charfi - a Tunisian scholar-philosopher, historian, Professor at the University of Tunis.

Farmonov Rakhmon Farmonovich – Doctor of Sciences in History (DSc), Professor. University of World Economy and Diplomacy.

Rajabov Kahramon Kenjaevich - Doctor of Sciences in History (DSc), Professor. Institute of History under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Ashirov Adkham Azimboyevich - Doctor of Sciences in History (DSc), Professor. Institute of History under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Agzamova Gulchekhra Azizovna – Doctor of Historical Sciences (DSc), Professor. Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Turakulov Bekhzod Turakulovich - Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. Samarkand State University

Payziyeva Mukaddas Khabibullaevna – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Department Social Sciences and Humanities at the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Sangirova Dilorom Kho‘jamkulovna - Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. Gulistan State University.

Rasulova Durdona Bakhronovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. State Museum History Uzbekistan Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Mansurov Ulugbek Umarovich - Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. University of Business and Science.

Gulchekhra Abdulhay - Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Associate Professor. Gulistan State University.

Yunusov Makhmudkhon Asatullaevich – Doctor of Philosophy (PhD) in History. Institute of Pedagogy Uzbekistan-Finland.

Kholnazarova Latofat Samievna – Doctor of Philosophy (PhD) in History, associate professor. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov.

“PHILOSOPHICAL SCIENCES - 09.00.00”

Alieva Kuluypa Mukashovna - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Moscow University of Chemistry and Technology.

Karimov Bakhtiyor Rakhmanovich - Doctor of Sciences in Philology (DSc), Professor. Abu Rayhan Beruni Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences of Uzbekistan.

Abilov Ural Muradovich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Tashkent Medical Academy.

Soldatov Aleksander Vasilievich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Leningrad State University named after A.A. Jdanov and St. Petersburg State Marine-Technical University.

Turaev Bakhtiyor Omanovich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Imam Bukhari International Research Centre under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Yakhshilikov Juraboy Yakhshilikovich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Institute of Pedagogy Uzbekistan-Finland.

Gaybullaev Otobek Mukhammadievich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Samarkand State Institut of Foreign Languages.

Negmatova Shakhzoda Shukhratovna - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Institute of

Pedagogy Uzbekistan-Finland.

Ergasheva Makhbuba Khotambekovna - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Samarkand State University

Kholiqov Yunus Ortiqovich - Doctor of Sciences in Philosophy (DSc), Professor. Samarkand State Institut of Foreign Languages.

Kilichev Feruzbek To'ychi ogli - Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy. National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

Tagaev Ganisher Khasanovich - Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Samarkand Center of Pedagogical Excellence.

Nurmatova Umida Jaloliddinovna – Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Institute of Pedagogy Uzbekistan-Finland.

Rakhmatova Dilnavoz Jurakobilovna - Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Museum 'Memorial of Repression Victims' in the structure of Karshi State University.

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich - Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Samarkand State University named after Sharof Rashidov.

“SOCIOLOGICAL SCIENCES - 22.00.00”

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich - Doctor of Sciences in Sociology (DSc), Professor. Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.

Alikoriev Nuriddin Safarkorievich - sociologist, Doctor of Sciences in Economics (DSc), Professor. Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.

Seitov Azamat Pulatovich - Doctor of Sciences in Sociology (DSc), Professor. University of World Economy and Diplomacy.

Matibaev Toshpulat Baltabaevich - Doctor of Sciences in Sociology (DSc), Professor. Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan.

“POLITICAL SCIENCES - 23.00.00”

Namatov Mirlan Amanovich - Doctor of Oriental Literature, polyglot. Chairman of the Russian Geographical Society of Western Europe and the Middle East

Omonov Bakhtiyor Akhtamovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan.

Musaev Mansur Tursunpulatovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Institute of Social and Spiritual Studies at the Republican Centre for Spirituality and Enlightenment.

Gafurov Sarvar Abdurasulovich - Doctor of Sciences in Political Sciences (DSc), Professor. Institute of Socio-Spiritual Studies at the Republican Centre for Spirituality and Enlightenment.

Matnazarova Mukhayyo Akhmetjanovna - Doctor of Philosophy (PhD) in Political Sciences, University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan.

“SCIENCES ISLAMIC STUDIES - 24.00.00”

Ziyodov Shovosil Yunusovich - Doctor of Sciences in History (DSc), Associate Professor. Imam Bukhari International Research Centre under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Roshdi Rashed - an Honorary Doctor of CNRS and Professor Emeritus at the University of Tokyo, Mansoura University and Diderot University of France..

Walter Tega - Professor Emeritus and Vice-President of the Bologna School of Literature and Cultural Heritage.

Islamov Zakhidjan Makhmudovich - Doctor of Sciences in Philology (DSc), Professor. International Islamic Academy of Uzbekistan.

Khasanov Akhadjon - Doctor of Sciences in History (DSc), Professor, International Islamic Academy of Uzbekistan.

Ochilov Jamshid Abdurashidovich - Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy, Associate Professor. Samarkand branch of the Centre for Advanced Training of the International Islamic Academy Uzbekistan.

«International Journal Of Philosophical Studies And Social Sciences»

ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039

Table Of Content - Volume 5 | No 2 (2025)

№	Paper Title	Author Name	Page Number
1.	THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL TRADITIONS AND THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN THE ERA OF GLOBALIZATION	Melikova Martaba Numonovna	1-4
2.	CHANGES IN THE PRESS SECTOR IN THE LATE 19 th - EARLY 20 th CENTURIES	Abdullayev Ilxomjon Ikromjonovich	5-8
3.	«BOYSUNG‘UR AKADEMIYASI» VA UNING FAOLIYATI HAQIDA	Mavlonov Umid Nasriddinovich	9-15
4.	THE DEVELOPMENT OF INHERITANCE TRADITIONS IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION	Isroilov Bektosh Erkinovich	16-25
5.	CHANGES IN THE HEALTHCARE SYSTEM IN THE CITIES OF THE FERGANA VALLEY DURING WORLD WAR II	Vaxobov Doston Abdumannob o‘g‘li	26-30
6.	SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF GLOBALISATION FACTORS	Bozorov Mustafo Jabborovich	31-35
7.	THE CONCEPTS OF “DECISIVE BEING” AND “DAS MAN” BY HEIDEGGER: AUTHENTICITY, LEADERSHIP, AND RESPONSIBILITY IN SOCIETY	Soliyeva Zarina	36-41
8.	FEATURES OF ENSURING SPIRITUAL SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION	Salaeva Laylo Shavkatovna	42-45
9.	FACTORS POSITIVELY INFLUENCING THE HEALTH OF THE RURAL POPULATION: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS	Yusupov Murodali Sunnatovich	46-50

10.	TRANSFORMATION OF HOSPITALITY TRADITIONS IN DIFFERENT CULTURES OF THE WORLD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION	Fayzullaeva Rukhshona Lutfulloevna	51-57
11.	PECULIARITIES OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN IN THE ERA OF GLOBALIZATION	Sadullayeva Shakhnoza Bakhodirovna	58-63
12.	ФРАНЦУЗ ШАРҚШУНОСЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИ ВА МАДАНИЯТИ МАСАЛАЛАРИ	Расулова Дурдона Бахроновна	64-69
13.	PHILOSOPHICAL ESSAYS: SELF-REFLECTION AND CONTEMPLATION OF LIFE IN M. MONTAIGNE'S "ESSAYS" ('LES ESSAIS')	Kurbonov Umidjon Egamberdiyevich	70-74
14.	THE IMPORTANCE OF LEGAL EDUCATION IN THE SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF MAHMUDXOJA BEHBUDI	Begbudiyeva Parvina	75-80
15.	HISTORY OF EFFORTS TO ENHANCE WOMEN'S ACTIVITY IN THE PUBLIC EDUCATION SYSTEM	Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna	81-88
16.	OBLIGATION IN BERGSON'S PHILOSOPHY	Taghreed Shnawah Hassan	89-95
17.	THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ORGANIZING A DIGITALIZED EDUCATIONAL PROCESS	Qambarov Muxriddin Zuxridinovich	96-100
18.	RESETTLEMENT PROCESSES AND SOCIAL PROBLEMS IN NAMANGAN (1946-1965)	Abbasov Bekhzod Bakhtiyorovich	101-109
19.	THE VALUE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABU RAYHAN BERUNI IN THE STUDY OF INTERCULTURAL RELATIONS	Khandamova Ma'rifat Akramovna, Mustafa Demirci	110-115
20.	AESTHETIC BEAUTY AND ITS MORAL IMPACT	Kakhorov Pulotjon Khursanmurodovich	116-120
21.	INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL	Tanikulov Jonibek Ashirkulovich	121-125

**TANIKULOV JONIBEK
ASHIRKULOVICH**

jtaniqulov140@gmail.com

Associate Professor of the
Department of "Philosophy and
National Idea" at Samarkand
State University, PhD
ORCID ID: 0009-0002-5192-
3975

Published under peer review:
Doctor of Science in Philosophy,
Professor
Kholiqov Yunus

**INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES INTO
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS CULTURAL
ASPECTS**

**ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ И ЕЁ КУЛЬТУРНЫЕ
АСПЕКТЫ**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM MUHITIGA
INTEGRATSIYASI VA UNING MADANIY JIHLTLARI**

Abstract: This article analyzes the integration of information technologies into the educational environment and its cultural aspects. It highlights the growing role of digital technologies in the modern educational process, which affects not only the quality of education but also its cultural content. The article also explores the possibilities of shaping students' information culture and instilling national and universal values through the use of technology. Additionally, recommendations are provided to enhance the effectiveness of the integration process.

Keywords: Information technologies, educational environment, cultural aspects, digital education, information culture, integration process, national values, modern technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется интеграция информационных технологий в образовательную среду и её культурные аспекты. Отмечается, что роль цифровых технологий в современном образовательном процессе постоянно возрастает, что влияет не только на качество образования, но и на его культурное содержание. Также рассматриваются возможности формирования информационной культуры у учащихся с помощью технологий, а также внедрения национальных и общечеловеческих ценностей. В статье представлены рекомендации по повышению эффективности процесса интеграции.

Ключевые слова: Информационные технологии, образовательная среда, культурные аспекты, цифровое образование, информационная культура, процесс интеграции, национальные ценности, современные технологии.

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi va uning madaniy jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning roli ortib borayotgani, bu esa nafaqat ta'lim sifati, balki uning madaniy mazmuniga ham ta'sir ko'rsatayotgani ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, texnologiyalar yordamida o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada integratsiya jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, ta'lim muhiti, madaniy jihatlari, raqamli ta'lim, axborot madaniyati, integratsiya jarayoni, milliy qadriyatlar, zamonaviy texnologiyalar.

Kirish (Introduction)

Axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi hozirgi kunda ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar va internetning tez rivojlanishi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ta'limni raqamlashtirish nafaqat bilim olish jarayonini, balki uning madaniy tarkibini ham o'zgartirishi

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licenses. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this license may be seen at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

mumkin. Axborot texnologiyalari yordamida o'quvchilarga kengaytirilgan axborotlar bazasi, interaktiv ta'lim resurslari va onlayn platformalar orqali ta'lim olish imkoniyatlari yaratilmoqda. Zero, "So'nggi yillarda ta'lim falsafasi – eng keng tarqalgan ta'lim muammolarining mohiyatini yaxlit ko'rib chiqish imkonini beruvchi integrativ, fanlararo ilmiy bilim sohasini rivojlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda" [1;115].

Shu nuqtai nazardan, axborot texnologiyalarining ta'lim muhiti va uning madaniy jihatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tahlil qilish dolzarb vazifa hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga integratsiya qilinayotgan zamonaviy texnologiyalar, nafaqat bilim olishning sifatini oshiradi, balki o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Buning natijasida, ta'lim muhitida yangicha fikrlash tarzini rivojlantirish, global madaniyatni o'rganish va milliy qadriyatlarni saqlashning muvofiqligi ta'minlanadi.

Ta'lim muhitida texnologiyalarni joriy etish jarayoni, shuningdek, axborot texnologiyalarining integratsiyasi orqali o'quvchilarga raqamli va madaniy ko'nikmalarni o'rgatish imkoniyatlarini yaratadi. Bunday jarayonlar, o'quvchilarda nafaqat axborot texnologiyalaridan foydalanish, balki ularni madaniyat va axloqiy jihatlarga ham mos ravishda qo'llashni o'rgatadi. Shuningdek, bu o'zgarishlar ta'lim tizimining kelajakdagi istiqbollarini belgilaydi va uning global miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili (Literature review)

Axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi va uning madaniy jihatlari bo'yicha ko'plab ilmiy ishlarda turli yondashuvlar mavjud. M.Qilichovanning tadqiqotlarida axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning bilim olish usullarini o'zgartirib, ularning ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkinligini ta'kidlaydi [2; 917]. Boshqa bir tadqiqotda, Sh.Jurayeva tomonidan bugungi kunda ta'lim tashkilotlarini boshqarishning o'ziga xos metodlari ishlab chiqarilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish uchun e'tiborni avvalo tizimga qaratish kerak. Ta'limda boshqaruvga doir mummolarning vujudga kelishining asosiy sabablaridan biri jamiyat hamda iqtisodiyotning keskin o'zgarib borishida. Qisqacha qilib aytganda, zamonaviy sharoitda eskicha boshqaruv tizimi bilan qolib ketish bu eng asosiy va katta muammolardan biri. Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun dastlab boshqarish sohasida malaka oshirish yoki kadrlarni qayta tayyorlashdan o'tkazish kerakligi haqida so'z yuritadi [3;624]. U, shuningdek, bu jarayonning global madaniyatni o'rganish va milliy qadriyatlarni saqlashdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

M.Ruzimova axborot texnologiyalarining madaniy jihatlarga e'tibor qaratgan holda, ta'lim tizimida texnologiyalarni joriy etish, madaniy qadriyatlarni saqlashni va rivojlantirishni yangi usullar bilan amalga oshirishni ta'kidlaydi. U, shuningdek, texnologiyalarning madaniyatga ta'siri va ta'limdagi o'zgarishlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Zero, "Integratsiyalashgan ta'lim – ta'lim jarayonini tashkil qilishda integratsiyadan foydalanish, ta'lim sifatini oshirishda integratsiyalashgan ta'limning didaktik tamoyillarining o'ziga xos xususiyatlari nazariy asoslangan"[4; 218].

S.Tuominen o'zining "Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari" nomli tadqiqotida media axborot tizimlarining ta'limda yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidlash bilan birga, ularning o'quv jarayonini interaktiv va samarali tashkil qilishdagi rolini ko'rsatgan [5; 133].

Shuningdek, R.Nazimov o'zining "Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari"[6; 416]. nomli maqolasida, ta'lim madaniyati va innovatsion metodlarni joriy etishning ahamiyatini ta'kidlagan. R.Nazimov, media axborot tizimlarining, ayniqsa, yangi texnologiyalarning ta'lim sohasida qanday yangi imkoniyatlarni yaratishini hamda o'quv jarayonini modernizatsiya qilishda o'quvchilarni va o'qituvchilarni qanday moslashtirish zarurligini tahlil etgan. Bunda, media tizimlarining o'quv jarayoniga ta'sirini, o'qituvchilarga yanada samarali metodlar va resurslarni taqdim etishda qanday yordam berishini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'limni global miqyosda yangilash imkoniyatini yaratadi, biroq bu jarayonda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni inobatga olish muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi (Methodology)

Ushbu tadqiqotda axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi va uning madaniy jihatlari o'rganilgan. Tadqiqot aralash metodlar yondashuviga asoslanadi, ya'ni miqdoriy va sifatli tadqiqotlar birgalikda qo'llanilgan. Birinchi bosqichda miqdoriy tadqiqotlar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar orasida so'rovnomalar o'tkazilib, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatayotgani tahlil qilingan. So'rovnomalar natijalari texnologiyalarning ta'lim sifati va madaniy o'zgarishlarga bo'lgan ta'sirini ko'rsatdi.

Ikkinchi bosqichda sifat bo'yicha tadqiqotlar, ya'ni intervyular va fokus-guruhlar yordamida o'qituvchilar va ta'lim boshqaruvchilari bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning axborot texnologiyalariga nisbatan fikrlari va pedagogik yondoshuvlaridagi o'zgarishlar o'rganildi. Tadqiqotda shuningdek, amaliy tajribalar va adabiyotlar tahlil qilindi. Bu metodologiya, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasining madaniy jihatlarni chuqur o'rganishga imkon berdi.

Tahlillar va natijalar (Analyses and Results)

Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovnomalar va intervyular natijasida, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan ijobiy qabul qilinganligi aniqlandi. So'rovnomalarga ko'ra, ishtirokchilarning 80% dan ortig'i raqamli texnologiyalar ta'lim sifati yaxshilashga yordam berishini ta'kidladi. O'quvchilar, onlayn kurslar va interaktiv platformalar yordamida yanada samarali va qiziqarli ta'lim olish imkoniyatiga ega ekanliklarini bildirishdi. Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta'limda qo'llanishi o'quvchilarda axborot madaniyatini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Zero, Ta'limning yangi yo'nalishi, bir so'z bilan aytganda, ommaviy axborot va kommunikatsiya sohasidagi ta'lim bu - mediata'limdir. Mediata'lim termini tor mazmunda ta'limning umummadaniy tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi. Mediata'lim so'zining sinonimi sifatida pedagogikada mediamadaniyat va axboriy madaniyat so'zlari ham qo'llaniladi [7; 36].

Sifatli tadqiqotlar (intervyu va fokus-guruhlar) orqali o'qituvchilar axborot texnologiyalarini o'z pedagogik faoliyatlarida qo'llashda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelganliklarini bildirishdi. Ularning ko'pchiligi texnologiyalarni samarali integratsiya qilish uchun qo'shimcha treninglar va metodik yordamga muhtojligini ta'kidladi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini joriy etishda madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish masalasi o'qituvchilar tomonidan alohida muhokama qilindi. O'qituvchilar, raqamli texnologiyalar yordamida milliy qadriyatlarni o'rgatishning yangi usullarini izlash zarurligini ta'kidladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi nafaqat o'quvchilarning akademik natijalarini yaxshilaydi, balki ularning madaniy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Biroq, texnologiyalarni samarali integratsiya qilish uchun o'qituvchilarni malakasini oshirish va pedagogik metodlarni takomillashtirish zarur. Shuningdek, madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish masalalari ta'lim tizimida alohida e'tiborga olinishi kerak. Ayniqsa axborot xurujlari hozirgi kunda katta tahdid sifatida baholanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot xurujlari va tahdidlarning kamayishi uchun ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligi va media savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmogda [8; 37].

XULOSA (Conclusion)

Axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarda zamonaviy axborot madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini yaxshilashga, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va kreativ yondashuvlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o'qituvchilarning texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakalarini oshirish zarur. Zero, "Hozirgi globallashuv davrida internet tarmog'i orqali masofadan turib, onlayn yoki offlayn o'qish imkoniyatlarining paydo bo'lishi, ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarga juda katta imkoniyat bermoqda. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab elektron ta'lim olish imkonini beruvchi juda ko'plab elektron ta'lim platformalari faoliyat yuritmoqda. Elektron usulda ta'lim olishning eng afzal tomoni ta'lim oluvchi ayrim sabab bilan darsda qatnasha olmasa yoki darsni yaxshi o'zlashtira olmasa, platformaga kirib, video-ma'ruzalardan qayta-qayta foydalanishi mumkin. Bu esa ta'lim olish samaradorligini sezilarli darajada oshishiga sabab bo'ladi" [9; 201].

Shuningdek, axborot texnologiyalarining integratsiyasi madaniy qadriyatlar bilan uyg'un bo'lishi kerak. Ta'lim tizimida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga katta e'tibor berilishi zarur. Texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'shish orqali madaniy o'zgarishlar yuzaga keladi, lekin bu o'zgarishlar o'quvchilarni global madaniyatga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, "Media axborot tizimlarining o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, jamiyatdagi axborot madaniyatining shakllanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Bu tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan axborot tahdidlarini bartaraf etish va media vositalarining tarqatilish madaniyatini shakllantirish hozirda muhim masala hisoblanadi" [10; 115].

Umuman olganda, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarda madaniy, ijtimoiy va axborot ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCE)

1. Elmuradova S.A. Ta'lim madaniyati: shakllanish va rivojlanishning falsafiy metodologik asoslari. "PEDAGOGS" International research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.
2. Qilichova M. X. Ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsion yondashuvning mazmuni. Academic Research in Educational Sciences Volume 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 P. 917-921. DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-917-921.
3. Jurayeva Sh. S. Ta'lim integratsiyasi jarayonida ta'limni boshqarishning pedagogik asoslarini takomillashtirish. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 (E)ISSN: 2181-1784 4(01), Jan., 2024 www.oriens.uz. P. 624-627.
4. Ruzimova M. Y. Integratsiyalashgan ta'lim asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning o'ziga xos didaktik tamoyillari. – 2023. Fevral. Betlar 218-224.
5. Tuominen S. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.133.
6. Nazimov R. N. Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari. International journal of scientific researchers. – 2024, page – 416-419.
7. Taylakova Sh. Ta'lim-tarbiya jarayonlarida mediata'lim texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro va milliy tajriba. // International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". // 3(22), Nov., 2023. // (E)ISSN:2181-1784. // www.oriens.uz.
8. Duisenov N., AKT va Internet texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021. Bet 227.
9. Umarova F.A.,Tohirova X.E. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari // "Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari" Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent, O'zbekiston. – 2023-yil 30-may. – Bet 201-205.
10. Xoshimova I.S. Maktablar axborot texnologiyalari ta'lim tizimida innovatsion zamonaviy metodlari va usullari. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.
11. Ortiqovich X. Y. Bag'rikenglik madaniyati ma'naviy-axloqiy taraqqiyot asosi //Innovate Conferences. – 2025. – C. 1-5.
12. Xolikov Y. Mafkura va mafkuraviy immunitetning jamiyat hayotida tutgan o'rni //Tamaddun nuri jurnali. – 2024. – T. 10. – №. 61. – C. 185-189.